

УДК 159.922

ДЕТСКИЕ СТРАХИ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ И СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ

CHILDREN'S FEARS IN PRESCHOOL AGE AND HOW TO CORRECT THEM

©Шевырева Е. Г.,

канд. психол. наук,

Южный федеральный университет,

г. Ростов-на-Дону, Россия, devalena12@mail.ru

©Shevyreva E.,

Southern Federal University,

Rostov-on-Don, Russia, devalena12@mail.ru

Аннотация. Детские страхи в той или иной степени обусловлены возрастными особенностями и обладают временным характером. Но страхи, сохранившиеся на довольно длительный промежуток времени, очень тяжело переживаются ребенком.

В статье представлены результаты исследования детских страхов в старшем дошкольном возрасте и оценивается результативность разработанной и апробированной коррекционно-развивающей программы по их преодолению.

Abstract. Children's fears in varying degrees due to age and have a temporary character. But the fears, preserved for quite a long period of time, it is very difficult are experienced by the child.

The article presents the results of a study of children's fears in preschool age and evaluated the effectiveness of the developed and proven correctional-developing programs to overcome them.

Ключевые слова: ребенок, детские страхи, дошкольный возраст, коррекционная работа, тревожность, эмоции и чувства.

Keywords: child, childhood fears, preschool age, correctional work, anxiety, emotions and feelings.

На сегодняшний день, на ребенка влияет множество негативных факторов, способных замедлить психические процессы развития личности. Одним из подобных факторов является - детский страх. В дошкольных учреждениях, в школах, все более и более данной проблеме стали оказывать должное внимание, как воспитатели, так и педагоги –психологи, в связи с увеличенным количеством стрессовых ситуаций в воспитательно-педагогическом процессе. Значительно увеличился рост числа дошкольников с различными страхами, что приводит к повышенной возбудимости и тревожности ребенка, а также, к торможению развития потенциальных возможностей личности и его внутреннего мира.

Изучением страхов в старшем дошкольном возрасте, занимались такие ведущие отечественные ученые, как Л. С. Выготский, А. И. Божович, А. И. Леонтьев, Л. А. Петровская, А. В. Запорожец Т. М. Мишина, К. Д. Ушинский, А. С. Спиваковская, А. Т.

Лидерс; а так же ряд зарубежных психологов: А. Адлер, З. Фрейд, К. Хорни, Ф., Перлз, Ч. Спилбергер, Э. Фромм, Г. С. Салливан, Дж. Уотсон, В. Э. Гебзаттель, К. Изард и др. [1-5].

Целью нашего исследования выступало изучение страхов детей старшего дошкольного возраста и способов их коррекции. Объектом исследования были дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет), выборку составили 57 испытуемых, из них 34 девочки и 23 мальчика. Исследования проводились на базе МДОУ №23 «Сказка» п. Белозерный, на базе МБДОУ №31 «Родничок» п. Степной Курган, на базе МБДОУ №25 «Радость» п. Юловский и на базе МБДОУ №22 «Золушка» п. Супрун. Все ДОУ находились в Сальском районе Ростовской области.

Предмет исследования: детские страхи в старшем дошкольном возрасте и способы их коррекции.

Гипотеза исследования: детские страхи носят комплексный характер, поэтому работа по уменьшению страхов у детей старшего дошкольного возраста должна осуществляться с помощью системы психокоррекционных методов и приемов (игротерапия, сказкотерапия, арттерапия, психогимнастика), где игротерапия выступает в качестве основного, системообразующего и наиболее эффективного метода коррекции.

Психодиагностический инструментарий составили: методика выявления детских страхов А. И. Захарова и М. А. Панфиловой «Страхи в домиках»; проективная методика «Рисунок семьи» Г. Т. Хоментаскаса и В. К. Лосевой; проективная методика «Мои страхи» А. И. Захарова; тест-сказка «Страх» под ред. Л. Дюсс.

Нами был разработан комплекс занятий (21 занятие) коррекционно-развивающей программы «Скажем страху-нет!»

Исследование проводилось в несколько этапов:

На первом этапе с помощью психодиагностического инструментария проводилась первичная диагностика и выявление страхов у детей старшего дошкольного возраста и установление их причин.

На втором этапе была разработана и проведена коррекционно-развивающая программа эмоциональной реабилитации детей старшего дошкольного возраста, переживающих различные страхи «Скажем страху-нет!»

На третьем этапе нами была проведена повторная диагностика, с целью оценки эффективности разработанной программы

Результаты *первичных исследований* представлены в Таблице 1.

Таблица 1

**НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЕ СТРАХИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКЕ**

<i>Название страха</i>	<i>Девочки</i>	<i>Мальчики</i>
1. Страх смерти родителей	97%	92%
2. Страх умереть	95%	90%
3. Страх животных, насекомых	85%	80%
4. Страх сказочных персонажей	75%	70%
5. Страх темноты	85%	50%
6. Страх нападения бандитов	70%	60%
7. Страх войны	70%	55%
8. Страх страшных снов	60%	50%

Доминирующими страхами в старшем дошкольном возрасте в целом по выборке являются – страх смерти родителей (97-92%) и страх собственной смерти (90-95%). Это говорит о том, что дети боятся отдаляться от своих родителей, потерять их и остаться в

одиночестве; а страх собственной смерти говорит о том, что ребенок боится покинуть этот мир, покинуть своих родителей и близких. Далее мы рассматривали Индекс Страх (ИС) каждого испытуемого. У 29 из 57 испытуемых имеют высокий уровень страха (ИС \approx 36-49%), а остальная половина испытуемых имеет уровень страха в пределах нормы (ИС \approx 10-25%). Отсюда следует, что максимальное число страхов у детей подготовительной группы колеблется от 3 до 12.

Проективная методика А. И. Захарова «Мои страхи» помогла нам отследить именно тех персонажей, которых боятся дети в подготовительной группе. Данные представлены в Таблице 2.

Таблица 2.

КОЛИЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕННЫХ СТРАХОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ
В ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

<i>Страх</i>	<i>Кол-во детей, которые его нарисовали</i>
Змеи, пауки, жуки, пчелы, осы, скорпионы, черви, тараканы	28 (из них: 19 девочек и 9 мальчиков)
Медведь, волк, мышь, крокодил, лось, олень, акула, собака	21 (из них: 11 девочек и 10 мальчиков)
Привидение, призрак	16 (из них 8 девочек и 8 мальчиков)
Зомби, чудовища, Баба-Яга, монстрики	11 (из них 7 девочек и 4 мальчика)
Страшные сказочные персонажи (Спанч-Боб-монстр)	8 (из них: 5 девочек и 3 мальчика)

Анализ внутриличностных отношений в семье испытуемых показал, что всего лишь у 4-ех испытуемых в рисунках прослеживается симптомокомплекс тревожности, а остальные 53 ребенка изобразили свою семью счастливой, что говорит о том, отношения в семье данных испытуемых благоприятные и теплые.

Обобщение полученных данных первичного исследования привело нас к созданию группы испытуемых из 29 человек, имеющих высокий уровень страха. Мы выбрали комплекс коррекционно-развивающих занятий и упражнений и разработали, таким образом, коррекционно-развивающую программу эмоциональной реабилитации детей старшего дошкольного возраста, переживающих различные страхи «Скажем страху-нет!». Коррекционно-развивающую работу проводили как с выделенной группой дошкольников, так и индивидуально с каждым. К совместной работе так же подключались родители и воспитатели. Занятия проводились в форме тренинга, один раз в неделю в первой половине дня. Общее количество занятий – 25 (из которых: 4 занятия по диагностике (первичная и итоговая), и 21 коррекционно-развивающее занятие по преодолению страхов дошкольников). Продолжительность одного занятия 20-25 минут. Каждое занятие начиналось с «Ритуала приветствия» и «Ритуала прощания»

С целью проверки эффективности коррекционно-развивающей работы, направленной на снижение уровня страхов у детей старшего дошкольного возраста, нами было проведено повторное исследование (ретестирование), которое в результате позволило проследить динамику снижения уровня страхов у детей старшего дошкольного возраста и выявить эффективность разработанной программы.

Результаты ретестирования показали, что наиболее выраженные страхи первичного исследования такие, как страх умереть (55%); страх смерти родителей (59%); страх сказочных персонажей (40%); страх животных, насекомых (42%) снизились вдвое (35-50%). Это, в свою очередь, говорит о том, что данные психотехники значительно повлияли на изменение эмоционального состояния и социального поведения детей, переживающих страхи (Таблицы 3 и 4).

Таблица 3.

НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЕ СТРАХИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
 В ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ

<i>Название страха</i>	<i>Девочки</i>	<i>Мальчики</i>
1. Страх смерти родителей	58%	52%
2. Страх умереть	56%	48%
3. Страх животных, насекомых	43%	42%
4. Страх сказочных персонажей	25%	20%
5. Страх темноты	45%	32%
6. Страх нападения бандитов	24%	22%
7. Страх войны	28%	16%
8. Страх страшных снов	19%	15%

Таблица 4.

КОЛИЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕННЫХ СТРАХОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ
 В ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ

<i>Страх</i>	<i>Кол-во детей, которые его нарисовали</i>
Змеи, пауки, жуки, пчелы, осы, скорпионы, черви, тараканы	11 (из них: 9 девочек и 2 мальчика)
Медведь, волк, мышь, крокодил, лось, олень, акула, собака	9 (из них: 5 девочек и 4 мальчика)
Привидение, призрак	10 (из них 5 девочек и 5 мальчиков)
Зомби, чудовища, Баба-Яга, монстрики	6 (из них 4 девочки и 2 мальчика)
Страшные сказочные персонажи (Спанч-Боб-монстр)	6 (из них: 3 девочки и 3 мальчика)

Выводы

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что Индекс Страх исследуемой выборки после проведения комплекса коррекционно-развивающей работы снизился и оказался в пределах нормы у большей части группы дошкольников, с которыми проводилась данная работа (ИС \approx 9-20%). Отсюда следует, что максимальное число страхов у детей подготовительной группы теперь стал колебаться от 2 до 6, что говорит о том, что показатель наличия страхов у этих детей стал низким. Лишь у четырех испытуемых уровень страхов остался таким же (47-51%), что может говорить о том, что у данных испытуемых их страхи являются невротическими, а сами испытуемые - тревожные личности.

Так же среди группы детей оказались 5-ро старших дошкольников, которые вовсе отказались рисовать свои страхи, так как, по их мнению, - «У них их не стало!»

Если обратиться к анализу результатов *ретестирования внутриличностных отношений*, то можно заметить прогрессивную динамику улучшения отношений в семье тех испытуемых, у которых наблюдался симптомокомплекс тревожности на этапе первичной диагностики. Теперь данная выборка детей изображала свою семью счастливой и в полном составе.

Таким образом, по результатам ретестирования видно, что у старших дошкольников с высоким уровнем страхов в результате проведенной коррекционно-развивающей работы уровень страхов снизился в 2 и более раз (50-70%). Это позволяет нам говорить о высокой эффективности разработанной нами коррекционно-развивающей программы эмоциональной реабилитации детей старшего дошкольного возраста «Скажем страху, - нет!», которая способствовала снижению количества страхов у детей подготовительной группы.

Для сравнения результатов первичного («до») и итогового («после») исследования, применялся метод Т-критерий Вилкоксона. Полученный в результате сдвиг показателей статистически значим на уровне $p < 0,01$, следовательно, коррекционно-развивающая работа способствовала снижению уровня страхов у исследуемой выборки статистически достоверно.

Список литературы:

1. Божович Л. И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности // М.: Международная педагогическая академия. – 1995. – Т. 209. – С. 74-82.
2. Выготский Л. С. Детская психология. М., 2000. Т. 4. 336 с.
3. Спиваковская А. С. Профилактика детских неврозов (комплексная психологическая коррекция). М.: Изд-во МГУ, 1988.
4. Фрейд З. Психоанализ детских страхов, 1999, С. 21.
5. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ / Пер.с англ. М.: Прогресс, 2003. 480 с.

References:

- Bozhovich, L. I. (1995). Selected psychological works: Problems of personality formation. *Moscow: International Pedagogical Academy*, (209), 2
2. Vygotsky, L. S. (2000). Child psychology. *Moscow*, (4). 336
 3. Spivakovskaya, A. S. (1988). Preventive maintenance of children's neuroses (complex psychological correction). *Moscow: Izd-vo MGU*,
 4. Freud, Z. (1999), Psychoanalysis of children's fears, 21
 5. Horney, K. (2003). Neurotic personality of our time. *Introspection. Per.c Eng. Moscow: Progress*, 480

*Работа поступила
в редакцию 21.12.2017 г.*

*Принята к публикации
25.12.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Шевырева Е. Г. Детские страхи в старшем дошкольном возрасте и способы их коррекции // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 352-356. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/shevyreva-eg> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Shevyreva, E. (2018). Children's fears in preschool age and how to correct them. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 352-356